

Вступительное слово

ДИАЛЕКТИКА ЦИВИЛИЗАЦИИ¹ (к 200-летию со дня рождения Ф. Энгельса)

Теоретическая и практическая значимость научного наследия и роли в общественных науках Ф. Энгельса возрастает с каждым годом. Это подтверждается тем, что в ходе общественного развития в XX и XXI веках не исчезают, а продолжают жить тенденции и закономерности, открытые и обоснованные Ф. Энгельсом при исследовании промышленного капитализма XIX века и предшествующих исторических периодов. Промышленная основа капитализма заявила о себе в полной мере тогда, когда в 1825 г. в Англии грянул первый общенациональный экономический кризис перепроизводства товаров. С тех пор цикличность развития стала родовым признаком рыночного развития, периодически обнажая суть капитала, его отношения с трудом, подчинение капиталу всего, что обеспечивает его движение и рост.

Несмотря на несомненный исторический прогресс капитализма, любые новые формы капитала, организации производства и технологий не отвергают, а накапливают и используют все прежние виды деятельности и отношений, вплоть до патриархальных. Это наглядно подтверждается историей и опытом всех стран, а также структурой и дифференциацией мировой экономики. И сегодня, в 2021 г., мир переживает небывалый по масштабу и глубине очередной экономический и социальный кризис, отягощенный эпидемией коронавируса-19 (Стиглиц, 2020. С. 17-19).

Если Мировой банк и Международный валютный фонд уже не первый год призывают страны и корпорации преодолеть чудовищный разрыв в доходах разных слоев населения и добиться ликвидации бедности громадного числа людей в мире (International..., 2020), то трудно не согласиться с Ф. Энгельсом, когда он после мирового экономического кризиса 1873 г., давшего старт повсеместному образованию крупных монополий в странах Европы и в США, в 1878 г. в Отделе втором *Политическая экономия* «Анти-Дюринга» писал: «...Капиталистические формы производства и обмена все более и более становятся невыносимыми оковами для самого производства, что способ распределения, с необходимостью обусловленный этими формами, создал такое положение классов, которое становится с каждым днем все более невыносимым, создал обостряющийся с каждым днем антагонизм между все более уменьшающимися в своей численности, но все более богатеющими капиталистами и все более многочисленными неимущими наемными рабочими, положение которых становится, в общем, все хуже и хуже» (Энгельс, 1878. С. 154). Модификация внешних признаков кризиса и делового цикла

¹ **Цитирование:** Пороховский А.А. (2021). Диалектика цивилизации (к 200-летию со дня рождения Ф. Энгельса) // Вопросы политической экономии. №1 (25). С. 19-21.

DOI: 10.5281/zenodo.4670355 (<https://zenodo.org/record/4670355>)

не отменяет материальную основу цикличности и причину кризиса, призванного хотя бы временно восстановить пропорциональность и равновесие экономического развития в национальном и глобальном масштабах. Вместо перепроизводства товаров теперь перенакопление капитала, отрыв финансового сектора от реальной экономики, господство финансовых спекуляций и пульсирующая безработица, все больше захватывающая молодежь и пугающая опытных работников.

Современная экономика и современное общество отличаются сложностью структуры и многообразием занятости и источников дохода. Развивается самозанятость, цифровизация изменяет организацию рабочего места и самого труда, процветает гиганомика. Растущий творческий характер труда не ослабляет его подчинение капиталу. Форму капитала приобретают все виды современных ресурсов. Теперь вместо человека речь идет о человеческом капитале. Все это привело к тому, что в обществе никогда прежде не было столько неуверенности и неопределенности у всех слоев населения даже о ближайшем будущем.

С высоты нашего времени отчетливо видна гигантская работа Ф. Энгельса по формированию, развитию и пропаганде марксизма. Благодаря ему вышли в свет второй и третий тома «Капитала». При этом он постоянно отмечал, что автор – это К. Маркс, а его вклад – подготовка к печати авторского текста с комментариями, уточняющими структуру рукописи и насыщающие ее осовремененными фактами развивающейся капиталистической экономики. Работа с рукописью «Капитала» подсказала Ф. Энгельсу направления развития марксистского учения. Прежде всего, важно было раскрыть материалистическую суть диалектики применительно к производительным силам, природе вообще, а также к роли науки и технологий в развитии экономики и общества. Внедрение электричества произвело революционное воздействие на все стороны жизни, резко повысило роль науки и новых технологий. Особенно ценны методологические выводы Ф. Энгельса в его «Диалектике природы» (Энгельс, 1886. Т. 20) для исследования современных процессов цифровизации и их влияния на отношения между людьми, в особенности взаимодействия естественного и искусственного интеллектов. Если сам по себе капитал предопределяет границы прогресса, то какую роль играет интеллектуальный капитал, все больше стремящийся окружить себя искусственным интеллектом? Хочет ли человек стать придатком робота, как когда-то рабочий стал придатком машины? Эти и другие вопросы могут быть разъяснены, а проблемы решены, если ясно понимать, какую роль играет капитал в цифровую эпоху.

Как известно, издание всех томов «Капитала» не завершило формирование политической экономии капитализма. Еще на этапе работы над рукописями «Капитала» К. Маркс в письме Л. Кугельману в феврале 1859 г. написал: «Всю политическую экономию я делю на шесть книг: капитал; земельная собственность; наемный труд; государство; внешняя торговля; мировой рынок» (Маркс, 1859. С. 468). Вот почему столь большое значение для развития и понимания марксизма и политической экономии капитализма имеет книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Энгельс, 1884. Т. 21). Материалистическое понимание истории, реализованное автором в данном исследовании, позволяет увидеть в диалектической взаимосвязи важнейшие элементы капиталистической экономической системы – домохозяйство, частная собственность, государство. То, что в «Капитале» выступало как предпосылки, Ф. Энгельс показал в исторической

и экономической динамике. Оказывается, частная собственность модифицируется, приспособляясь к промышленным революциям и даже становясь *коллективной* в форме акционерной собственности. Защищает капиталистическую рыночную систему в каждой стране именно национальное государство, которое не только устанавливает «правила игры», но и несет ответственность перед капиталом о защите этих правил и прав собственности. Получается, что без сильного государства не может быть ни развитой экономики, ни экономического роста. Гибкость экономической политики позволяет государству удерживать в своих руках все ключевые позиции современного развития. Однако движущей силой по-прежнему выступает капитал, который и предопределяет экономическую и социальную роль государства и политическую структуру общества.

Диалектика цивилизации в условиях капиталистической системы претерпевает своеобразные метаморфозы – по мере развития высоких технологий и обострения в глобальном масштабе конкуренции за все виды ресурсов экономическая и социальная роль государства не ослабевает, а наоборот – возрастает. Научное наследие Ф. Энгельса остается надежной опорой для марксистов при изучении современных общественных процессов.

Пороховский Анатолий Александрович,
выпускающий редактор,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой политической экономии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. (1859). Письмо Л. Кугельману. К. Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 29. М.: Госполитиздат.

Стиглиц Дж. (2020). Преодоление великого разрыва (Пандемия вскрыла глубокие различия, но еще не поздно сменить курс) // Финансы и развитие. Сентябрь. С. 17-19.

Энгельс Ф. (1878). Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1884). Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1886). Диалектика природы. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат.

International Monetary Fund. (2020). World Economic Outlook. A long and Difficult Accent. Washington. D.C., October – 203 p.